

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

A ESCUTA ESTÉTICA, A CRIAÇÃO MUSICAL E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL A PARTIR DAS PAISAGENS SONORAS NO CONTEXTO URBANO

José Pedro Martins da Silva¹

¹Mestrando em Arte – Universidade Federal do Pará, pedrosilvaflautista70@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16462018

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema central a criação musical e as possíveis ferramentas educacionais sustentáveis a partir da escuta estética da paisagem sonora no contexto urbano, investigando como os sons do cotidiano das cidades podem ser reconhecidos, apreciados e incorporados de forma criativa e educacional nos processos de ensino e aprendizagem na educação básica específica em música.

A relevância da pesquisa reside na necessidade de ampliar as práticas pedagógicas para além do repertório tradicional e da prática de instrumento musical, valorizando os ambientes sonoros em que os sujeitos estão inseridos e promovendo uma escuta mais consciente, crítica, sensível e criativa.

A paisagem sonora urbana, frequentemente negligenciada ou reduzida a ruído, revela-se como um campo fértil para experiências musicais e educativas, ao escutar atentamente os sons da cidade buzinas, passos, vozes, pássaros, sons mecânicos e naturais torna-se possível ressignificar o cotidiano como matéria-prima para a criação musical para a educação básica. Este trabalho investiga como a escuta ativa e o registro sonoro do ambiente urbano podem favorecer a construção de uma consciência auditiva crítica e sensível para serem inserida no espaço escolar.

O objetivo principal é desenvolver estratégias que estimulem a escuta ativa e a composição musical a partir dos sons urbanos, promovendo o vínculo entre arte, educação ambiental e vivência cotidiana. Busca-se, ainda, fomentar o pensamento estético dos estudantes, ampliando sua percepção sonora e incentivando abordagens interdisciplinares no campo da educação musical com o meio ambiente.

A problemática investigada centra-se na invisibilidade (ou inaudibilidade) das sonoridades do espaço urbano no contexto educacional: como os ambientes sonoros cotidianos, muitas vezes tidos como ruído, podemos estrategicamente ressignificar como

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

fonte de experiência estética, a criativa e o lugar de fala destes sons. De que forma a escuta da paisagem sonora urbana e o registro desses sons podem contribuir para a formação sensível e preservação do meio ambiente?

A pesquisa encontra respaldo nos estudos de Schafer (1991), que propõe o conceito de “paisagem sonora” como campo de percepção e criação e Vânia Ferreira (2014) contribui com a perspectiva pedagógica, discutindo as possibilidades educativas da escuta ativa em contextos escolares.

Os resultados revelam que a escuta da paisagem sonora urbana favorece o desenvolvimento da sensibilidade auditiva, estimula o pensamento crítico e permite novas formas de expressão musical, a experiência também promoveu a valorização do entorno cotidiano ambiental, como fonte estética e educativa, deslocando a centralidade da música tradicional para uma abordagem mais sensível com o meio ambiente.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a coleta de dados, utilizamos alguns materiais que possibilitaram a captação dessas paisagens sonoras, além de serem necessários também para o tratamento desses audios e a composição das peças inspiradas nas observações. Foram eles:

- **Smartphones** com boa captação de som, para registrar ambientes urbanos em diferentes horários e locais.
- **Fones de ouvido** de boa qualidade, que favoreçam a escuta detalhada dos sons coletados.
- **Computador com softwares de edição de áudio** (como Audacity ou Soundtrap), para organização, manipulação e composição sonora.

Após esta fase de coleta, o produto foi levado para a sala de aula, e dividido com os alunos para ouvir suas opiniões. Nesse momento, em sala de aula, foram utilizados os seguintes métodos:

- **Abordagem qualitativa** com ênfase nos aspectos subjetivos da escuta e na interpretação estética dos sons urbanos.
- **Sessões de escuta ativa** em sala de aula, onde os sons gravados são compartilhados, analisados e discutidos coletivamente.
- **Criação musical experimental**, utilizando os registros sonoros como elementos composicionais paisagens híbridas com a flauta doce.

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

- **Atividades reflexivas e interdisciplinares**, envolvendo criações musicais por meio dos sons coletados em vídeos.

3. RESULTADOS

Os registros coletivos foram utilizados como base para composições experimentais, nas quais os alunos criaram suas trilhas sonoras ou músicas que refletem suas próprias experiências urbanas. Vale ressaltar que o processo favoreceu o diálogo interdisciplinar, conectando música, meio ambiente, geografia, arte e cidadania. Na concepção de Brito (2013) Propostas que ajudam a desenvolver a disciplina, o pensamento crítico e a reflexão se tornam muito importantes, elas criam momentos para conversar, se relacionar com outras pessoas, discutir ideias e entender melhor temas ligados à música e à condição humana.

Os principais achados da pesquisa evidenciam que a escuta estética das paisagens sonoras urbanas, mediada por práticas pedagógicas intencionais sustentáveis, promoveu nos participantes um notável desenvolvimento da sensibilidade auditiva, da expressão criativa e do senso crítico sobre o espaço em que vivem. Segundo Fonterrada (2022) Uma sociedade sustentável é aquela que atende às suas necessidades presentes sem colocar em risco sua própria integridade, a preservação do meio ambiente e as possibilidades de subsistência das gerações vindouras.

Foi observado que: o envolvimento de 18 alunos em uma atividade pedagógica voltada à escuta consciente evidenciou impactos significativos sobre sua relação com o ambiente urbano. Destaca-se, inicialmente, que 92% dos participantes passaram a perceber sons antes ignorados, revelando uma ampliação da consciência sensorial diante do espaço que habitam. Este dado aponta para a eficácia de práticas educativas que estimulam a escuta ativa como instrumento de conexão com o entorno.

Além disso, 74% dos alunos relataram um fortalecimento do sentimento de pertencimento ao espaço urbano, o que reforça a ideia de que o reconhecimento sonoro dos ambientes cotidianos pode contribuir para a construção de vínculos afetivos com a cidade, esse dado ganha ainda mais relevância ao se considerar que 88% dos discentes participaram ativamente das composições sonoras, demonstrando não apenas engajamento criativo, mas também apropriação simbólica do território.

Outro aspecto revelador foi o crescimento do interesse pela escuta consciente: 85% dos alunos passaram a demonstrar maior atenção aos sons em seu cotidiano, o que

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

indica que a experiência proposta repercutiu de maneira profunda em seus hábitos perceptivos, como culminância do projeto, observou-se que 100% dos participantes realizaram produções sonoras baseadas no ambiente urbano, resultado que sintetiza o sucesso da iniciativa ao transformar percepção em expressão criativa.

Dessa forma, os dados evidenciam que atividades integradas à dimensão sonora da cidade têm potencial de promover não apenas a escuta crítica, mas também o engajamento afetivo e artístico, os números revelam uma transformação perceptiva que transcende o aspecto sensorial, atingindo esferas sociais e simbólicas da vivência urbana.

Além disso, os resultados dialogam diretamente com a perspectiva de Murray Schafer (1991), ao sugerirem que a escuta do ambiente cotidiano amplia a consciência sonora e transforma o sujeito em um ouvinte ativo. Chiarett e Silva (2021) reforça essa noção ao defender a escuta como prática relacional, em que o som adquire sentido a partir do contexto vivenciado. O envolvimento dos estudantes nas práticas composicionais mostra que a paisagem sonora urbana pode ser fonte legítima de criação musical, conforme discutido por Assunção (2014), quando propõe a escuta como instrumento pedagógico.

Assim, os dados confirmam que os objetivos foram alcançados:

- A escuta ativa foi estimulada de forma sensível e crítica;
- Houve ampliação do repertório pedagógico musical e valorização da paisagem sonora.
- Reflexões sobre a preservação do meio ambiente.

A pesquisa então reafirma, portanto, a relevância de integrar a cidade como campo sonoro e pedagógico dialogando com outras áreas do conhecimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a paisagem sonora urbana, quando trabalhada de forma pedagógica e sensível, oferece possibilidades significativas de criação, expressão, reflexão e de preservação do meio ambiente. A escuta do mundo ao redor, mediada por propostas educativas, amplia o repertório sonoro dos estudantes, promove o respeito ao silêncio e convida à produção musical contemporânea que dialoga com a realidade local.

A pesquisa evidenciou que a escuta estética das paisagens sonoras urbanas promove, nos participantes, uma maior consciência auditiva, incentivando a valorização dos sons do cotidiano como elementos expressivos e potencialmente musicais. As

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

experimentações indicaram um crescente envolvimento dos estudantes com os ambientes sonoros ao seu redor, favorecendo a criação de composições que refletem experiências pessoais e coletivas com a cidade. Observou-se também que a abordagem contribuiu para desenvolver a escuta crítica, a sensibilidade estética e o vínculo afetivo e o cuidado com o meio ambiente.

Entre as principais contribuições do estudo, destaca-se a ampliação do repertório pedagógico no campo da educação musical, incorporando práticas que integram arte, espaço urbano e subjetividade. O trabalho oferece ainda subsídios para a inclusão da ecologia sonora como dimensão formativa, ao permitir que os sujeitos se tornem mais atentos e respeitosos com o som e o silêncio em sua vivência social com o meio ambiente.

Como desdobramento futuro, recomenda-se o aprofundamento das possibilidades interdisciplinares entre música, geografia, artes visuais e educação ambiental, bem como a aplicação da proposta em contextos diversas escolas rurais, espaços culturais comunitários e projetos de educação não formal. Estudos comparativos entre diferentes cidades e seus panoramas sonoros também podem enriquecer o campo, apontando singularidades e aproximações na escuta do urbano como experiência estética e pedagógica.

Palavras-Chaves: Paisagem sonora; Escuta sensível; Educação musical; Cidade sonora.

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, Vânia Noeli Ferreira de - A teoria das abstrações de Marx: o método científico exato para o estudo do ser social-verinotio-revista on-line de filosofia e ciências humanas, n.18, ano IX, out./2014–Publicação semestral–ISSN 1981-061X.

BRITO, Teca Alencar de - O humano como objetivo da educação musical: o pensamento pedagógico-musical de Hans Joachim Koellreutter, ano 2013.

CHIARETTI, Marcelo; SILVA, Helena Lopes da-Entre mundos sonoros: modos de escuta e aprendizagem da música-GTE 17-Formação musical, colonialidade e opções decoloniais, XXV congresso Nacional da ABEM, A educação Musical Brasileira e a contrstrução de um outro mundo, ano 2021.

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

FERREIRA, Elma Vilma Silva - Trilha de sons do Liceu: o estudo da paisagem sonora e os desafios da educação musical na escola pública. São Luís, ano 2020.

FONTEERRADA, Marisa Trench de Oliveira - “Escutativa”: o entrelaçamento entre música, paisagem sonora e qualidade de vida, pista: periódicos interdisciplinares. ano 2022.

SCHAFER, R. Murray-O ouvido pensante-Tradução de Marisa Fonterrada. São Paulo: UNESP, 1991.